

स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता : यथार्थ से भविष्य-दृष्टि तक

आसमा मकबूल सौंदलगे

हिंदी विभाग देवचंद कॉलेज अर्जुन नगर

Corresponding Author – आसमा मकबूल सौंदलगे

DOI - 10.5281/zenodo.18920562

सार (Abstract):

स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता पर अनेक विद्वानों ने सामाजिक यथार्थ और संवेदनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में गंभीर अध्ययन किया है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता ने छायावाद की आत्मनिष्ठ प्रवृत्तियों से आगे बढ़कर यथार्थवादी और जनवादी स्वर ग्रहण किया। 'नई कविता' आंदोलन ने व्यक्ति के अस्तित्वगत संकट, विखंडित जीवन और सामाजिक विसंगतियों को स्वर दिया। इस दौर में कविता भावुकता से निकलकर बौद्धिक और वैचारिक धरातल पर आई। 'नई कविता' और 'समकालीन कविता' पर किए गए अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि कविता ने सत्ता-विमर्श, सामाजिक असमानता, शहरीकरण, विस्थापन और नैतिक पतन जैसे विषयों को केंद्र में रखा। दुष्यंत कुमार की कविताओं पर हुए शोध बताते हैं कि उन्होंने व्यवस्था-विरोधी चेतना और जनसंघर्ष को अभिव्यक्ति दी। केदारनाथ सिंह की कविता पर हुए अध्ययनों में ग्रामीण संस्कृति, आधुनिकता का द्वंद्व और मानवीय संवेदना को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। मंगलेश डबराल की कविताओं पर विमर्श वैश्वीकरण, असुरक्षा और टूटते सामाजिक संबंधों के संदर्भ में किया गया है। स्त्री-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में कात्यायनी तथा अन्य समकालीन कवयित्रियों की रचनाओं में प्रतिरोध और अस्मिता का स्वर प्रमुख रूप से उभरता है। अब तक के अध्ययनों में वर्तमान यथार्थ का विश्लेषण तो व्यापक रूप से हुआ है, परंतु भविष्य की संवेदना और कविता की दिशानिर्देशक भूमिका पर अपेक्षाकृत कम कार्य हुआ है। यही इस शोध का मुख्य आधार और शोध-क्षेत्र है।

प्रस्तावना:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने केवल राजनीतिक स्वाधीनता ही नहीं प्राप्त की, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर भी एक नए युग में प्रवेश किया। औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के बाद राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें परंपरा और आधुनिकता, ग्रामीण और शहरी जीवन, आदर्श और यथार्थ, आशा और निराशा—इन सबका तीव्र अंतर्द्वंद्व उपस्थित था। यह संक्रमणकाल भारतीय समाज के लिए जितना संभावनाओं से भरा था, उतना ही जटिलताओं और विसंगतियों से भी घिरा हुआ था। इन व्यापक परिवर्तनों का

सबसे सशक्त और संवेदनशील प्रतिबिंब हिंदी साहित्य, विशेषतः कविता में दिखाई देता है।

अतः प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में अभिव्यक्त वर्तमान यथार्थ और भविष्य की संवेदना का सम्यक् विश्लेषण करना है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि हिंदी कविता राष्ट्र और समाज के वैचारिक निर्माण में किस प्रकार सक्रिय और दिशानिर्देशक भूमिका निभाती है।

सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का तीखा बोध:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय लोकतंत्र ने समानता और न्याय पर आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की, किंतु समय के साथ राजनीतिक विडंबनाएँ और सामाजिक असंतुलन तीव्र रूप में उभरकर सामने आए। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता ने इस संक्रमणकालीन यथार्थ को गहरी संवेदनात्मक और वैचारिक दृष्टि से अभिव्यक्त किया। इस काल की कविता में लोकतांत्रिक आदर्शों और जमीनी सच्चाइयों के बीच का अंतर बार-बार उद्घाटित होता है।

दुष्यंत कुमार की कृति साये में धूप (1975) स्वतंत्रोत्तर राजनीतिक यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति है। उनकी गजल की प्रसिद्ध पंक्तियाँ—

“कहाँ तो तय था चरागाँ हर एक घर के लिए,

कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए”—

स्वतंत्रता के बाद किए गए वादों की विफलता को उजागर करती हैं। यहाँ ‘चरागाँ’ लोकतांत्रिक समृद्धि का प्रतीक है, जबकि उसका अभाव जनजीवन की निराशा का संकेत देता है। इसी संग्रह की एक अन्य पंक्ति—

“हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए”—

राजनीतिक जड़ता के विरुद्ध परिवर्तन की आकांक्षा को व्यक्त करती है। यह कविता निराशा में भी क्रांतिकारी चेतना को जन्म देती है।

इसी प्रकार रघुवीर सहाय की काव्य-पुस्तक आत्महत्या के विरुद्ध (1967) में लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना का तीखा व्यंग्य मिलता है। उनकी कविता “हँसो हँसो जल्दी हँसो”के अंतर्गत “

हँसा-हँसो जल्दी हँसो

इसके पहले कि वह चले जाएँ

उनसे हाथ मिलाते हुए

नजरें नीची किए

उसको याद दिलाते हुए हँसो

कि तुम कल भी हँसे थे ” द्वारा निर्मित कृत्रिम उल्लास पर प्रश्नचिह्न लगाती है। वहीं “वे आदमी नहीं हैं” के अंतर्गत

“वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से

ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है” प्रस्तुत कविता में

नागरिक की अस्मिता के हास का चित्रण है। रघुवीर सहाय

की कविताएँ यह स्पष्ट करती हैं कि लोकतंत्र में नागरिक की

चेतना यदि निष्क्रिय हो जाए, तो व्यवस्था निरंकुश हो

सकती है। उनकी कविता सजग नागरिकता का आह्वान

करती है, जो भविष्य के लिए एक नैतिक चेतावनी है।

धूमिल की प्रसिद्ध कृति “ संसद से सड़क तक ” (1972) में

राजनीतिक व्यवस्था के प्रति तीखा प्रतिरोध दिखाई देता है।

उनकी कविता “मोचीराम” में कवी कहते हैं—

“बाबूजी सच कहूँ—मेरी निगाह में

न कोई छोटा है

न कोई बड़ा है

मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है

जो मेरे सामने

मरम्मत के लिए खड़ा है।”

प्रस्तुत कविता में लोकतंत्र की वास्तविकता पर

प्रश्न उठाया गया है। मोचीराम का पात्र लोकतंत्र को अपने

अनुभवों के आधार पर परिभाषित करता है—यह परिभाषा

सत्ता की घोषणाओं से भिन्न और अधिक यथार्थपरक है।

धूमिल की भाषा कठोर और सीधी है; वे लोकतंत्र को शब्दों

की चमक से मुक्त कर उसकी जमीनी सच्चाई सामने रखते

हैं।

केदारनाथ सिंह की कृति अकाल में सारस (1988)

में भी सामाजिक यथार्थ का मार्मिक चित्रण मिलता है।

“बनारस” कविता में कवि कहते हैं -

किसी अलक्षित सूर्य को

देता हुआ अर्घ्य

शताब्दियों से इसी तरह
गंगा के जल में
अपनी एक टाँग पर खड़ा है यह शहर
अपनी दूसरी टाँग से
बिलकुल बेखबर!

प्रस्तुत कविता में परंपरा और आधुनिकता के बीच का द्वंद्व दिखाई देता है, जबकि “अकाल में सारस” में सूखे और अभाव के बीच जीवित रहने की जिजीविषा का चित्रण है। यह जिजीविषा केवल वर्तमान संघर्ष का संकेत नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति आशा का प्रतीक भी है। इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ का चित्रण केवल घटनात्मक विवरण नहीं है, बल्कि वह लोकात्मिक आदर्शों की आलोचनात्मक समीक्षा भी है। इन कविताओं में व्यवस्था के प्रति असंतोष है, किंतु साथ ही परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा भी है। यही द्वंद्व—यथार्थ और संभावना के बीच-स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता को समय का सशक्त दस्तावेज बनाता है। यह कविता निराशा के अंधकार में भी प्रतिरोध और पुनर्निर्माण की चेतना जगाती है, जिससे भविष्य की संवेदना जन्म लेती है।

अस्तित्वगत संकट और आधुनिक मनुष्य:

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में तीव्र परिवर्तन हुए। औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकता के विस्तार ने जीवन-शैली को बदल दिया। परंतु इस परिवर्तन ने मनुष्य को केवल सुविधाएँ ही नहीं दीं, बल्कि उसे आंतरिक अकेलेपन, असुरक्षा और अस्तित्वगत संकट से भी परिचित कराया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता ने इस आंतरिक विखंडन को अत्यंत संवेदनशीलता से अभिव्यक्त किया। यहाँ मनुष्य भीड़ के बीच भी अकेला है, प्रगति के बीच भी असुरक्षित है और विकास के बीच भी असंतुष्ट है।

नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि अज्ञेय ने आधुनिक मनुष्य के आत्मसंघर्ष और आत्मान्वेषण को गहन दार्शनिक धरातल पर व्यक्त किया। उनकी कविता “हरी घास पर क्षण भर” में जीवन की क्षणभंगुरता और अस्तित्व की नश्वरता का बोध है। अज्ञेय लिखते हैं—

“मैं क्षण का साक्षी हूँ,
क्षण मुझमें होकर बह जाता है।”

यहाँ ‘क्षण’ जीवन की अस्थिरता का प्रतीक है। आधुनिक मनुष्य समय की गति में स्वयं को स्थिर नहीं रख पाता। यह अस्थिरता अस्तित्वगत चिंता को जन्म देती है।

इसी प्रकार शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में आत्मचेतना और आंतरिक एकाकीपन का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उनकी कविता “काल तुझसे होड़ है मेरी” में वह कहते हैं—जीवंत वैभव से समन्वित
व्यक्ति मैं।

मैं, जो वह हरेक हूँ
जो, तुझसे, ओ काल, परे है।

प्रस्तुत काव्य में समय के साथ संघर्ष करता हुआ मनुष्य दिखाई देता है। शमशेर की भाषा में धुंधलापन और प्रतीकात्मकता आधुनिक जीवन की अनिश्चितता को व्यक्त करती है। यहाँ बाहरी यथार्थ से अधिक आंतरिक संवेदना का संकट है।

केदारनाथ सिंह की कविता “अकाल में सारस” में सूखे के बीच उड़ता हुआ सारस केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि संघर्षरत मनुष्य का प्रतीक है। अकाल केवल भौतिक अभाव नहीं, बल्कि भावनात्मक रिक्तता का भी संकेत है। इसी प्रकार “बनारस” कविता में परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व के बीच खड़ा मनुष्य अपनी पहचान खोजता हुआ दिखाई देता है।

कुँवर नारायण की रचना “आत्मजयी” में इतिहास और वर्तमान के द्वंद्व के माध्यम से आत्मबोध की प्रक्रिया

दिखाई देती है। वे संकेत देते हैं कि मनुष्य यदि अपने भीतर के प्रश्नों से नहीं जूझेगा, तो वह बाहरी संसार को भी सही रूप में नहीं समझ पाएगा। उनकी पंक्ति—

“इतिहास केवल स्मृति नहीं, चेतावनी भी है”—

मनुष्य को आत्ममंथन की ओर प्रेरित करती है।

समकालीन संदर्भ में मंगलेश डबराल की कविताओं में विस्थापन और आंतरिक अकेलेपन का स्वर प्रमुख है। उनकी कविता “घर का रास्ता” में वह कहते हैं—

मैं अपनी उदासी के लिए

क्षमा नहीं माँगना चाहता था

मैं नहीं चाहता था मामूली

इच्छाओं को चेहरे पर ले आना

मैं भूल नहीं जाना चाहता था

अपने घर का रास्ता।

आधुनिक मनुष्य अपने ही परिवेश में अपरिचित हो जाता है। यह ‘घर’ केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिरता का प्रतीक है, जिसकी खोज आधुनिक जीवन में कठिन होती जा रही है।

इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में अस्तित्वगत संकट बहुआयामी रूप में उपस्थित है—समय का दबाव, पहचान का संकट, संबंधों का विघटन और आंतरिक रिक्तता। परंतु यह कविता केवल निराशा का आख्यान नहीं है। वह आत्मान्वेषण के माध्यम से आशा की संभावना भी निर्मित करती है। आधुनिक मनुष्य का संघर्ष ही भविष्य की संवेदना का आधार बनता है। संकट की स्वीकारोक्ति ही पुनर्निर्माण की पहली शर्त है।

अतः यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता आधुनिक मनुष्य के आंतरिक द्वंद्व को अभिव्यक्त करते हुए उसे आत्मचिंतन और पुनर्सृजन की दिशा में प्रेरित करती है। यही इसकी समकालीन प्रासंगिकता और भविष्य-दृष्टि है।

स्त्री चेतना और प्रतिरोध:

स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में स्त्री की उपस्थिति करुणा और संवेदना के पारंपरिक बिंबों से आगे बढ़कर आत्मबोध, अस्मिता और प्रतिरोध की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में सामने आती है। स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन हुए, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े, परंतु पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक असमानता की जड़ें गहरी बनी रहीं। हिंदी कविता ने इन अंतर्विरोधों को गंभीरता से अभिव्यक्त किया।

नई कविता और समकालीन कविता में स्त्री अब केवल ‘विषय’ नहीं, बल्कि ‘वक्ता’ बनकर उभरती है। वह अपने अनुभवों, पीड़ा और संघर्ष को स्वयं शब्द देती है।

कात्यायनी की कविताओं में स्त्री की आत्मचेतना और सामाजिक प्रतिरोध का स्पष्ट स्वर मिलता है। उनकी कविताओं में स्त्री केवल सहनशील नहीं, बल्कि प्रश्न करने वाली और परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाली सत्ता है। वे लिखती हैं कि,

अम्मा कोसेगी—

‘किस घड़ी में पैदा किया था

ऐसी कुलच्छनी बेटी!’

बाबूजी चीखेंगे—‘सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है’

घर ,फिर.... एक अँधेरे में ,डूब जाएगा, सब सो जाएँगे....दौड़ती हुई...बॉल के पीछे...स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के...छोर पर पहुँच जाएँगी।

स्त्री को केवल त्याग और समर्पण की मूर्ति बनाकर देखना अन्याय है। उनकी कविताओं में स्त्री अपनी पहचान स्वयं निर्मित करना चाहती है। यह प्रतिरोध व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी।

अनामिका की कविता में स्त्री के भीतर की जटिल भावनाओं और सामाजिक बंधनों का सूक्ष्म चित्रण है। उनकी कविता “स्त्रियाँ” में वह लिखती है—“पढ़ा गया हमको

जैसे पढ़ा जाता है कागज
बच्चों की फटी कॉपियों का
चनाजोर गर्म के लिफाफे बनाने के पहले!
देखा गया हमको
जैसे कि कुपूत हो उनींदे
देखी जाती है कलाई घड़ी
अलससुबह अलार्म बजने के बाद!”

अनामिका की कविताएँ औरतों के जीवन संदर्भों का चालीसा है। इनकी कविताओं के केन्द्र में स्त्री है, स्त्री संवेदना है, मार्मिकता है, स्त्री का स्त्री होने का दुःख, पीड़ा, उत्पीड़न इन कविताओं के साथ लगा है। उनकी कविताओं में मिथकों और इतिहास का पुनर्पाठ दिखाई देता है, जिससे स्त्री को नया अर्थ मिलता है।

किश्वर नाहिद की प्रसिद्ध कविता “हम गुनाहगार औरतें” यद्यपि उर्दू साहित्य की देन है, परंतु हिंदी के स्त्री-विमर्श पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस कविता में वह कहती हैं -हम गुनहगार औरतें हैं
जो अहल-ए-जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएँ
न जान बेचें
न सर झुकाएँ न हाथ जोड़ें!

स्त्री स्वयं को ‘गुनाहगार’ कहकर समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है। यह स्वर हिंदी कविता की स्त्री चेतना से गहरे जुड़ता है।

गगन गिल की कविताओं में स्त्री का आंतरिक अकेलापन और आत्मसंघर्ष अत्यंत मार्मिक रूप में उभरता है। उनकी कविता “एक दिन लौटेगी लड़की” में स्त्री के भीतर की स्मृति और आत्मसम्मान की जिजीविषा दिखाई देती है। यहाँ प्रतिरोध शोरगुल नहीं, बल्कि शांत लेकिन दृढ़ आत्मनिर्णय है।

समकालीन हिंदी कविता में दलित स्त्री की चेतना भी महत्वपूर्ण रूप से सामने आई है। अनिता भारती जैसी

कवयित्रियाँ जाति और लिंग के दोहरे शोषण को उजागर करती हैं। यहाँ स्त्री-विमर्श केवल लैंगिक असमानता तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना की व्यापक आलोचना बन जाता है।

इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में स्त्री चेतना बहुआयामी है—वह आत्मसम्मान की खोज है, पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष है, सामाजिक रूढ़ियों का विखंडन है और समानता आधारित भविष्य की कल्पना भी है। यह कविता केवल पीड़ा का आख्यान नहीं, बल्कि स्वायत्त अस्तित्व की घोषणा है।

स्त्री चेतना का यह स्वर भविष्य की संवेदना से गहरे जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना लैंगिक समानता के कोई भी समाज प्रगतिशील और न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता इस सत्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

भविष्य की संभावनाएँ और नई काव्य-दृष्टि:

स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता वर्तमान यथार्थ की विसंगतियों को उजागर करते हुए भी भविष्य की संभावनाओं को नकारती नहीं है। वह निराशा में भी प्रतिरोध की ऊर्जा और परिवर्तन की संभावना खोजती है। इसीलिए यह कविता केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का सक्रिय हस्तक्षेप है।

दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ—

“हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।”

सामाजिक जड़ता को तोड़ने की आकांक्षा व्यक्त करती हैं।

मंगलेश डबराल कहते हैं—

“सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।”

यह पंक्ति भविष्य की संवेदना को बचाए रखने का आह्वान है।

धूमिल की कविता में लोकतंत्र और व्यवस्था पर तीखा प्रश्न उपस्थित होता है—

“एक आदमी रोटी बेलता है,
एक आदमी रोटी खाता है,
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है,
वह सिर्फ रोटी से खेलता है।”

यहाँ व्यवस्था की विडंबना उजागर होती है, किंतु इसी उद्घाटन में परिवर्तन की चेतना भी निहित है। भविष्य की कविता अन्याय को अनदेखा नहीं करती, बल्कि उसे पहचानकर सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा सुझाती है।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता भारतीय समाज की बदलती संरचना का जीवंत साक्ष्य है। इसने स्वतंत्रता के आदर्शवाद से आगे बढ़कर सामाजिक-राजनीतिक विडंबनाओं, अस्तित्वगत संकट, स्त्री और दलित अस्मिता, तथा वैश्वीकरणजन्य मानवीय चुनौतियों को अपनी संवेदना का केंद्र बनाया। यह कविता केवल यथार्थ का चित्रण नहीं करती, बल्कि उसे प्रश्नांकित भी करती है।

समकालीन कवियों ने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब व्यवस्था असमान हो, जब मनुष्य अपने ही बनाए ढाँचों में असुरक्षित महसूस करे, जब संवेदनाएँ बाजार के दबाव में क्षीण होने लगें— तब कविता प्रतिरोध की चेतना जगाती है। किन्तु स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता

की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह निराशा में भी आशा की संभावना खोजती है। वह मानती है कि शब्द अभी भी समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। कविता मनुष्य को उसके मूल मानवीय मूल्यों— समानता, करुणा, न्याय और सह-अस्तित्व— की याद दिलाती है। इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता वर्तमान यथार्थ का तीखा बोध कराते हुए भविष्य की मानवीय संवेदना की संरक्षिका बनती है। वह केवल समय का दस्तावेज नहीं, बल्कि समय को दिशा देने वाली सृजनात्मक शक्ति है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. दुष्यंत कुमार। साये में धूपा। भारतीय ज्ञानपीठ, 1975।
2. रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध। राजकमल प्रकाशन, 1967।
3. धूमिला। संसद से सड़क तक। राजकमल प्रकाशन, 1972।
4. केदारनाथ सिंहा। अकाल में सारसा। राजकमल प्रकाशन, 1988।
5. मंगलेश डबराल। घर का रास्ता। वाणी प्रकाशन, 1994।
6. कुँवर नारायण। आत्मजयी। भारतीय ज्ञानपीठ, 1965।
7. ओमप्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप। वाणी प्रकाशन, 1989।
8. अनामिका। स्त्रियाँ। वाणी प्रकाशन, 1996।